

BioClimSol: un sistema de apoyo a la toma de decisiones que integra el clima futuro y las condiciones del suelo

Autores:

Kathrin Böhling, Instituto Estatal de Silvicultura de Baviera (LWF)

Benjamin Chapelet, Centro Nacional de Propiedad Forestal Privada (CNPFF-IDF)

Bilal Snoussi, Centro Nacional de Propiedad Forestal Privada (CNPFF-IDF)

Benjamin Cano, Centro Nacional de Propiedad Forestal Privada (CNPFF-IDF)

Resumen

Los sistemas de apoyo a la decisión informan la gestión forestal moderna en los países europeos. Con el cambio climático, las medidas para mejorar la resiliencia de los bosques, como la diversificación de especies arbóreas y las prácticas silvícolas adaptativas, podrían beneficiarse de las prácticas de gestión de otros países. Este artículo ofrece una revisión del sistema de apoyo a la decisión BioClimSol de Francia para gestores forestales. La herramienta proyecta el riesgo de decaimiento para 13 especies arbóreas, considerando que un rodal está en declive cuando al menos el 20% de los árboles codominantes o dominantes han tenido al menos un 50% de mortalidad en ramas o ramillas. El artículo explica la metodología, índices y uso de BioClimSol y proporciona información sobre los bosques y el cambio climático en Francia para facilitar el aprendizaje de lecciones para profesionales en otros países.

Introducción

Los sistemas de apoyo a la decisión informan la gestión forestal moderna en los países europeos. Estos sistemas ayudan a equilibrar objetivos ecológicos, económicos y sociales al tiempo que abordan desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la utilización sostenible de recursos. Encontrar soluciones efectivas para la adaptación de los bosques al cambio climático es un tema clave en la ciencia y la práctica forestal. La respuesta de los bosques a los cambios en las temperaturas, los patrones de precipitación y los eventos meteorológicos extremos se ha vuelto más difícil de predecir, mientras que las medidas para mejorar la

resiliencia de los bosques, como la diversificación de especies arbóreas y las prácticas silvícolas adaptativas, podrían beneficiarse de las prácticas de gestión de otros países.

Por ejemplo, los investigadores del Instituto Estatal de Silvicultura de Baviera (LWF) han calculado análogos climáticos para bosques templados europeos en las llamadas “regiones gemelas”, es decir, regiones donde el clima actual es comparable al clima futuro esperado en un sitio de interés (Mette et al., 2021). Estas regiones gemelas para los bosques del norte de Baviera se encuentran en el sur de Francia (Vallée du Rhone), el norte de Italia y los países balcánicos (Brandl et al., 2023).

El sistema de apoyo a la decisión de Baviera para la gestión forestal (BayWis) proporciona información geo y fáctica integral para la planificación y los análisis, incluidas proyecciones de crecimiento y evaluaciones de riesgos para 21 especies arbóreas. Este artículo busca informar el desarrollo adicional de sistemas de apoyo a la decisión para Baviera y otros países con evidencia de Francia. Explica el sistema de apoyo a la decisión que integra el clima futuro y las condiciones del suelo, BioClimSol, analizando su metodología, índices y uso. Para esbozar el contexto de BioClimSol, el artículo comienza con un capítulo sobre los bosques y el cambio climático en Francia.

Bosques y cambio climático en Francia

Los bosques en la Francia metropolitana y Córcega cubren 17,5 millones de hectáreas (ha),

o el 32% del territorio. Durante casi dos siglos, la superficie forestal ha ido en aumento. En 1908, por ejemplo, el bosque cubría casi 10 millones de ha. Desde 1985, el volumen de madera viva ha aumentado de 1,8 a 2,8 mil millones de metros cúbicos. Hoy, los bosques de frondosas representan el 65% y los de coníferas el 35%. Los robles (roble albar, roble pedunculado, roble pubescente y encina) son las especies de frondosas más representadas en el territorio (44% del volumen de frondosas). El abeto rojo y el abeto blanco juntos representan el 40% del volumen de coníferas. En los últimos años, sin embargo, el volumen de coníferas tiende a disminuir debido a una menor producción biológica, así como a una mayor mortalidad y explotación (IGN, 2024).

Tres cuartas partes del total de los bosques (13.1 millones de hectáreas) son de propiedad privada (IGN, 2024), con más de 3 millones de propietarios forestales. De estos, 2.2 millones (67%) poseen menos de una hectárea. Casi 380.000 (11%) poseen más de 4 hectáreas, lo que representa el 76% de la superficie forestal privada. Hay 50.000 propietarios de más de 25 hectáreas (45% del área forestal privada), que constituyen la mayoría de las ventas de madera de los bosques privados. Muy pocos poseen más de 100 hectáreas. Aproximadamente el 36% de los bosques privados cuentan con un documento de gestión sostenible (CNPF-IDF, 2021). Los bosques públicos representan una cuarta parte de todos los bosques, incluyendo los estatales (1,55 millones de hectáreas) y otros bosques públicos (propiedad de comunas, otras autoridades locales y establecimientos públicos) (2,8 millones de hectáreas) (IGN, 2024).

Tabla 1: Reparto de las principales especies arbóreas en Francia, © IGN 2024

Especies	Superficie (en miles de ha) donde se encuentran las especies		
	Dónde se encuentran las especies Presencia de al menos un árbol registrable de la especie en la parcela	Dónde las especies son dominantes Árboles registrables de la especie con mayor cobertura de copas relativa de la parcela	Dónde las especies son puras Los árboles registrables de la especie forman más del 75% del dosel libre relativo de la parcela
Roble pedunculado	5.652 ± 94	2.210 ± 67	734 ± 41
Roble sésil	4.151 ± 81	1.843 ± 58	777 ± 39
Roble pubescente	3.254 ± 85	1.413 ± 62	1.413 ± 62
Haya	6.050 ± 92	1.500 ± 59	592 ± 39
Castaño	3.440 ± 84	686 ± 42	266 ± 27
Fresno	5.560 ± 104	622 ± 41	137 ± 19
Carpe	4.666 ± 78	622 ± 36	71 ± 13
Encina	1.884 ± 66	801 ± 51	456 ± 41
Pino marítimo	1.540 ± 54	1.027 ± 44	786 ± 40
Pino silvestre	2.438 ± 76	893 ± 49	481 ± 38
Abeto Plateado	2.501 ± 69	563 ± 36	237 ± 24
Abeto de Noruega	1.846 ± 60	494 ± 34	241 ± 24
Abeto Douglas	1.157 ± 49	443 ± 32	296 ± 26

A escala global, las tendencias en las temperaturas medias anuales en la Francia metropolitana muestran un claro calentamiento desde 1900. La tasa de calentamiento ha variado, con un aumento particularmente marcado desde la década de 1980. En 2019, la temperatura media anual de 13,7°C fue 1,8°C superior a la normal

(1961-1990), convirtiendo a 2019 en el tercer año más caluroso desde el inicio del siglo XX, por detrás de 2018 (+2,1°C) y 2014 (+1,9°C) (MTECT-SDES, 2021). El aumento de las temperaturas ha alargado la temporada de crecimiento varios días por década, con brotación temprana y senescencia foliar tardía. Esto ha impulsado la

producción en bosques templados. Sin embargo, también aumenta los requerimientos hídricos y, por ende, el estrés hídrico en los márgenes meridionales de las especies. A largo plazo, los inviernos suaves probablemente interrumpirán la latencia de yemas y semillas. La competencia entre especies, así como los ciclos de hongos patógenos y plagas de insectos, también se ven modificados, con consecuencias indirectas sobre la vulnerabilidad de las especies y la composición y funcionamiento de los ecosistemas forestales.

Apoyo a la decisión para la gestión de especies arbóreas frente al cambio climático

El calentamiento del clima ha disminuido la predictibilidad de los modelos existentes de crecimiento forestal. Los factores determinantes que afectan el declive o la progresión de las especies arbóreas, incluidos los niveles de CO₂, la competencia, el parasitismo, así como los eventos catastróficos más frecuentes, no se abordan suficientemente. Las tasas de decaimiento y mortalidad muestran un fuerte impacto de las últimas anomalías climáticas, aumentando en un 50% en la última década. Esto es particularmente cierto en el pino silvestre, cuya salud de las poblaciones se ha deteriorado drásticamente en los Alpes del Sur y el centro de Francia. Sin embargo, las tendencias generales son claras. El aumento de las temperaturas permite que las especies arbóreas se establezcan más al norte, en el interior o en altitudes más altas. Por ejemplo, la encina, actualmente confinada al área mediterránea y a una delgada franja atlántica, se está expandiendo en Nueva Aquitania y otras áreas del oeste gracias a climas suficientemente templados, mientras que disminuye en el margen sur o inferior de su rango de distribución debido al creciente déficit hídrico.

El Centro Nacional de Propiedad Forestal Privada de Francia (CNPF) ha desarrollado la herramienta BioClimSol para ayudar a los silvicultores a tomar las decisiones correctas en la adaptación de los bosques al cambio climático. La

herramienta proporciona una evaluación del riesgo de decaimiento para 13 especies arbóreas, considerando que un rodal está en declive cuando al menos el 20% de los árboles codominantes o dominantes han tenido al menos un 50% de mortalidad en ramas o ramillas. Un llamado nivel de vigilancia (BioClimSol Index – IBS) para diferentes especies arbóreas se calcula en base a:

- Factores orgánicos para la consideración de los seres vivos, en este caso una especie o un rodal (Bio).
- Condiciones climáticas actuales en la parcela y condiciones futuras bajo diferentes escenarios (Clim).
- Las condiciones del suelo en la parcela (Sol), que pueden compensar o catalizar los efectos de los estreses de todo tipo (factores climáticos, bióticos, topográficos, silvícolas).

Las especies arbóreas incluidas en BioClimSol son: roble pedunculado, roble albar, roble pubescente, encina, alcornoque, castaño común en llanuras oceánicas, castaño común en climas continentales y de montaña, haya, abeto de Douglas, abeto común, abeto rojo, pino silvestre, cedro del Atlas y fresno común. Se prevé la inclusión de especies adicionales.

El CNPF comenzó a desarrollar BioClimSol en 2010. La herramienta nació del proyecto “Robledales Atlánticos” llevado a cabo conjuntamente por los Centros Regionales de Propiedad Forestal (CRPF) de la costa atlántica y el Instituto de Desarrollo Forestal (IDF). En 2008, los CRPF se enfrentaron a un creciente número de solicitudes para cortes sanitarios en robledales (principalmente roble pedunculado), particularmente en Poitou-Charentes y Pays de la Loire. Los estudios habían demostrado el impacto de los años repetidos de alto déficit hídrico en la pérdida de vitalidad de los rodales de robles, especialmente el roble pedunculado. Los mapas predictivos existentes para el decaimiento de especies arbóreas tenían serias limitaciones. La capacidad de elaborar mapas de

vigilancia climática fue una innovación de la herramienta BioClimSol. La herramienta respalda la experiencia de campo de los practicantes, que sigue siendo central para realizar evaluaciones precisas del riesgo de decaimiento de las especies arbóreas seleccionadas.

BioClimSol fue desarrollado con la participación de socios científicos y organizaciones de investigación: el Departamento de Salud Forestal (Département Santé des Forêts), Météo France, INRAE, AgroParisTech e IGN. El Grupo Operativo SPNA – Silvicultura de Precisión en Nueva Aquitania – fue el «caso de estudio» para probar el despliegue de la herramienta a través de una sesión de capacitación organizada específicamente en rodales de castaños. Los comentarios y sugerencias de los usuarios han contribuido a mejorar la aplicación.

La metodología BioClimSol

En un primer paso, los límites climáticos de las especies están definidos a partir de su área de distribución mundial y de los datos del modelo

CHELSA,[1] Météo France (AURELHY, SAFRAN), AgroParisTech (DIGITALIS) y IGN (DTM – modelo digital del terreno). Obtenidas para ciertas variables por reducción de escala, las resoluciones utilizadas son muy finas (de 25 m. a 75 m.) y buscan la mejor precisión para una experiencia fiable a nivel de parcela.

Obtenidas para ciertas variables mediante reducción de escala, las resoluciones utilizadas son muy precisas (de 25 m a 75 m) y buscan la mejor precisión para un conocimiento confiable a nivel de parcela. Los escenarios climáticos futuros se expresan en términos de grados de aumento de temperatura en relación con la norma climática para 1981-2010, y se parametrizan según las tendencias del modelo DRIAS de MétéoFrance. Por ejemplo, en el caso del roble pedunculado, se define un transecto climático con respecto al balance hídrico climático (de más favorable a menos favorable), y dentro de este transecto, las parcelas de medición se seleccionan aleatoriamente en el campo.

Figura 1: Índice de mortalidad de BioClimSol (IBS)

[1] Katso: <https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/bioclimsol> (last access: 06.12.2024)

[2] CHELSA (Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas). Katso: [222](https://www.cgd.cornell.edu/data/treeclim) (last access: 06.12.2024)

En un segundo paso, se recopilan diferentes datos para las parcelas (suelo, características hidromórficas, reservorio útil, pH, características dendrométricas, edad, estado de salud, etc.). Se aplica un método estadístico elaborado para identificar y asignar pesos a los factores explicativos del decaimiento, y medir sus efectos de interacción. Los resultados del modelo conducen a la formulación de una ecuación para evaluar la probabilidad de encontrar un fenómeno de declive. Según este método, se produce un modelo de decaimiento a partir de un mínimo de cien parcelas de campo y caracteriza un fenómeno observado, específico para la especie y el contexto estudiado (incluido el tiempo).

Desde 2019, se han utilizado 36 estudios, que implican cerca de 5.000 parcelas de medición y 100.000 árboles medidos con el mismo protocolo

para calibrar el nivel de vigilancia. El protocolo de recopilación de datos está estandarizado. Por ejemplo, para el roble pedunculado en 2019, se utilizaron 310 parcelas para establecer el modelo y se realizaron tres estudios con mediciones para más de 100 criterios y análisis estadístico al 5% (ver Lemaire et al., 2022 para el pino silvestre). Existen tres niveles de vigilancia:

- Vigilancia moderada (de 1 a 3 sobre 10) con un bajo riesgo de decaimiento (25% de probabilidad de encontrar decaimiento según los umbrales anteriores).
- Alta vigilancia (de 4 a 7 sobre 10) con un riesgo del 25% al 60%.
- Vigilancia máxima (de 7 a 10 sobre 10) con un riesgo del 60% al 90%.

Figura 2: Índice de nichos BioClimSol (INB)

El modelo funciona con un clima constante y con un clima con +1°C y +2°C de aumento medio de la temperatura. También podría funcionar con +3°C, +4°C y aumentos de temperatura superiores.

Modelado de nichos para especies arbóreas alternativas

En el marco de BioClimSol, se añadió un índice de nicho (INB) para identificar especies alternativas con fines de reforestación. Las proyecciones para el índice de nicho de especies arbóreas se basan en tres fuentes de datos:

climática, topográfica y edáfica. Los umbrales para 7 parámetros climáticos se extraen del modelo global de clima CHELSA (cuantil del 90% del rango de las especies incluidas). Estos umbrales se proyectan luego sobre los gradientes climáticos de Francia (escenarios climáticos actuales y futuros). El resultado se presenta como un pictograma según tres clases de probabilidad (<30%, 30 a 70%, >70%). Los factores limitantes relacionados con la topografía y el suelo también se expresan mediante pictogramas basados en una matriz (categórica) de los requerimientos ecológicos propios de las especies, parametrizada a partir de trabajos bibliográficos y encuestas a expertos.

A finales de 2024, un INB para 34 especies estará disponible en la herramienta. Se integrarán 20 nuevos INB en 2025-2026.

Uso de las aplicaciones BioClimSol

Los mapas de BioClimSol están disponibles para usos específicos (políticas forestales, trabajos de investigación, etc.) y están sujetos a estrictas condiciones contractuales (acuerdos, carta de usuario, etc.). Además, están sistemáticamente acompañados de claves de interpretación que detallan las fuentes de datos, convenciones de lectura y los límites de interpretación y uso.

Una aplicación móvil de BioClimSol está disponible para Android. Representa la interfaz de adquisición de datos para un usuario en el campo, permitiendo a los usuarios:

- Registrar información diagnóstica general (ubicación, nombre del proyecto).
- Caracterizar el contexto del sitio (topografía, condiciones locales).
- Registrar las características del rodal (especies diagnosticadas, características dendrométricas).
- Describir el suelo (reservorio de agua "utilizable", pH, hidromórfica).
- Indicar la presencia de problemas de salud (Frecuencia e intensidad de los principales

problemas).

- Anotar el nivel de decaimiento del rodal (protocolos ARCHI y/o DEPERIS).

Los tres módulos están disponibles para consultar la experiencia de la herramienta: visualización de datos climáticos en la parcela, diagnóstico del rodal y diagnóstico de soluciones de renovación. Los modelos de decaimiento (IBS) y nicho (INB) están integrados en la aplicación móvil en forma de algoritmos. Al final de los cálculos, BioClimSol proporciona su experiencia en forma de evaluaciones de riesgo para un rango de especies arbóreas en diferentes escenarios climáticos, también conocidos como niveles de vigilancia. Estas evaluaciones calculadas del riesgo de decaimiento de las especies arbóreas y de nichos para especies arbóreas alternativas pueden luego utilizarse para elaborar recomendaciones de gestión. Estas recomendaciones aparecen como consejos generales de gestión para la adaptación de los bosques en el contexto del cambio climático, que pueden adaptarse al contexto local mediante una reflexión técnica más profunda. Cuando se alerta un nivel de vigilancia, es necesario identificar claramente los factores involucrados en la evaluación del riesgo, en particular observando los parámetros que tienen mayor influencia en el declive de las especies estudiadas.

Cuando los diagnósticos se registran en la aplicación, los datos de campo (incluyendo el nivel de decaimiento de los rodales diagnosticados, así como todas las variables estacionarias y silvícolas registradas) se almacenan en los servidores de la herramienta y se actualizan regularmente mediante trabajos continuos de investigación y desarrollo (I+D). La aplicación móvil BioClimSol, por lo tanto, respalda un aprendizaje continuo y una mejora en el rendimiento del modelo.

Bibliografía

Brandl, S.; T. Mette, M. Aubry, B. Bußmann, J. Gaiger, M. Schaller, M. Stapff, S. Taeger, E. Ulrich (2023) Ein Reisebericht aus der Klimazukunft. LWF Aktuell 4 | 2023, S. 4-7. <https://www.lwf.bayern.de/boden-klima/umweltmonitoring/333212/index.php>

CNPF-IDF. (2021). Dossier: "Chiffres clés de la forêt privée" (coordonné par J. Thomas et N. Maréchal). Forêt entreprise, (256), 18 - 52. <https://librairie.cnpf.fr/produit/106/9782385580261/foret-entreprise-n-256>

Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN). (2024). Inventaire forestier : le mémento, édition 2024. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2024.pdf.

Mette, T.; S. Brandl, C. Kölling (2021) Climate analogues for temperate European forests to raise silvicultural evidence using twin regions. Sustainability 13 (12). <https://doi.org/10.3390/su13126522>

Lemaire, J.; M. Vennetier, B. Prévosto, M. Cailleret (2022) Interactive Effects of Abiotic Factors and Biotic Agents on Scots Pine Dieback: A Multivariate Modeling Approach in Southeast France. Forest Ecology and Management 526:120543. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120543>

12.12.2024

Further information

Traducción: Aitor Colell, Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales (BOSCAT)
[Further information on BioClimSol](#)

Contacts

Kathrin Böhling, kathrin.boehling@lwf.bayern.de, LWF
 Benjamin Chapelet, CNPF, benjamin.chapelet@cnpf.fr
 Bilal Snoussi, CNPF, bilal.snoussi@cnpf.fr
 Benjamin Cano, CNPF, benjamin.cano@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

